

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРОВ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ УЗЛОВ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ

¹Иргашев Амиркул, ²Эгамбердиева Наргиза Амиркуловна, ³Музаффаров Миркомил
Мирали ўгли

¹д.т.н., проф., Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, ²Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, ассистент кафедры «МиСИТ»,

³Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, студент 4-курса группе 401-СУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220188>

Аннотация. В статье рассмотрена загрязнение трансмиссионного масла в агрегатах трансмиссии и влияние на износостойкость поверхностей трения узлов трения качения.

Ключевые слова: абразивные частицы, агрегаты трансмиссии, зубчатая передача, износ, запыленность окружающей среды.

Abstract. The article considers the contamination of transmission oil in transmission units and the influence on the wear resistance of friction surfaces of rolling friction units.

Keywords: abrasive particles, transmission units, gear transmission, wear, environmental dustiness.

Введение

Условия эксплуатации сельскохозяйственных тракторов связаны с высокой запыленностью и значительными колебаниями температуры окружающей среды, что существенно влияет на износостойкость и ресурс узлов трения качения (зубчатых колес и подшипников качения) в течении их срока замены.

Анализ неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации тракторов, показывает, что около 45% неисправностей агрегатов трансмиссии, в связи с неисправностями, возникающих из-за износа зубчатых колес и подшипников качения [1,2].

Не всегда возможно обеспечить полную защиту тракторных агрегатов от попадания абразивных частиц. Частицы почвенной пыли находящихся в воздухе, взвешенном состоянии составляют размером до 30 мкм, которые попадают в агрегат через уплотнители и фильтры и накапливаются в масле в картере агрегата.

Тракторы с механической трансмиссией, обладающие скользящими шестернями более склонны к изнашиванию при наличии абразивных частиц в масле агрегатов, хотя считаются более простыми в обслуживании и ремонте. Поэтому ресурс их трансмиссии с зубчатыми передачами значительно ниже. Когда срок эксплуатации колеблется в пределах от 4900 до 5500 мото-часов, эксплуатационный ресурс трактора [3,4] составляет 60-80% от установленного ресурса.

Согласно данным АО «Агроснаб», доля неисправностей трансмиссий и ходовой части тракторов составляет 35% от всех неисправностей. По отчетным данным испытания, неисправности трансмиссии составляют 29,6% от общего числа неисправностей, возникающих в тракторе.

Неисправности в трансмиссионных агрегатах происходят в следующих соотношениях: 44-55% — в коробки передач, 14-26% — в главной передаче и 12-18% — в конечной передаче.

В результате контроля трансмиссии трактора марки «Беларусь» в эксплуатационных условиях, с продолжительностью испытания 5000 часов установлено, что 34,5% зубьев шестерен, работающих в условиях высокой запыленности 21,5% выходят из строя из-за перегрузки, а 26% из-за износа зубьев по длине.

Согласно данным приведенных ГОСНИТИ в коробке передач шестерни выходят из строя из-за износа зубьев. Предельно допустимый износ зубьев шестерен [5] определяется в зависимости от модуля зацепления, значение которого для зубчатых колес коробки передач должен составлять не более 10 % от модуля зацепления.

В условиях работы трактора без ветреной погоды степень запыленности внешней среды запыленность воздуха вокруг трансмиссии трактора может достигать в пределах до 0,861 г/м³. В исследованиях, проведенных другими исследователями, указывается, что в процессе выполнения различных сельскохозяйственных работ степень запыленности воздуха варьируется от 0,063 до 1,52 г/м³, при этом примерно 50% частиц в пыли в условиях Европейской части России имеют размером частиц от 10 до 30 мкм.

Основными компонентами пыли являются диоксид кремния (кварц) - SiO₂, оксид алюминия (глинозем) – Al₂ O₃, оксид железа - Fe₂O₃, а также в значительно меньших количествах соединения Ca, Mg, Na и других элементов. Большая часть этих частиц состоит из кварцевых частиц, которые составляют 65-95% от общего объема пыли; кварц имеет 2-3 раза больше твердости чем многих сталей.

Анализ фракционного состава абразивных частиц, попадающих в трансмиссионное масло, показывает, что наибольшее их количества составляют частицы размером до 15 мкм. Согласно проведенным исследованиям, частицы размером от 15 до 25 мкм обладают наиболее изнашивающей способностью. Скорость износа деталей трансмиссии трактора (подшипников, зубчатых колес) пропорциональна к количеству абразивных частиц в масле в агрегате.

Согласно проведенным исследованиям, количество абразивных частиц в масле может составлять от 0,37 до 0,50%, при этом допустимое количество не должно превышать 0,1% для подшипников качения, 0,25% для зубчатых передач. В соответствии с приведенными данными, при эксплуатации трактора в течение 400-600 часов в результате анализа трансмиссионного масла было обнаружено содержание механических примесей в 0,3-0,4% по массе. из них продуктов износа составляет примерно 50% от общего количества загрязнителей. Поэтому, если в трансмиссионном масле накоплено 0,25% абразивных частиц, необходимо заменить масла.

Согласно ГОСТ 23652-79, в новых, не бывших в эксплуатации трансмиссионных маслах разрешается следующая концентрация механических примесей: для ТМ-2-18 (ТЭп-15) и ТМ-3-18 (ТАп-15В) - не более 0,03%; для ТМ-3-9 (ТСП-10) - не более 0,02%.

Установлено, что различия в количестве абразивных частиц в трансмиссионном масле могут наблюдаться как в различных моделях тракторов, так и в тракторах одной модели, работающих в примерно одинаковых условиях. В трансмиссионном масле тракторов Т-25А установлено, что механические примеси могут достигать 0,3% в результате загрязнения внешней среды. Согласно данным, количество механических примесей в агрегатах трансмиссии трактора может достигать 0,72%.

Выводы

Согласно исследованиям, проведенных в условиях эксплуатации тракторов количество абразивных частиц, накапливающихся в масле агрегатов, увеличивается, что снижает эффективность работы уплотнителей и фильтрующих элементов. - Повышение скорости износа деталей связаны с накоплением абразивных частиц, приводящих к существенного сокращения ресурса агрегатов трансмиссии.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Зеляев В.Е. Повышение долговечности тракторных трансмиссий путем улучшения эксплуатационного режима смазки рабочих поверхностей: Дис. ... канд. техн. наук. - Саратов, 2000.
2. Фокин А.С. Повышение ресурса крупномодульных зубчатых передач: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Санкт-Петербург, 2010.
3. Шаабидов Ш.А., Иргашев А., Мирзаев К.К. Повышение эксплуатационных свойств поверхностных слоев деталей машин: Монография. - Т.: ТашГТУ, 2012.
4. Тихомиров П.В. Теоретическое обоснование ресурса зубчатых передач по критерию износа: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Брянск, 2003.
5. Ишмуратов Х.К., Иргашев А. Износостойкость зубьев шестерен, работающих в условиях сухого трения // Международная конференция «Автомобиле и тракторостроение». - Минск, 2019.